
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 622.1

DOI 10.5281/zenodo.17036825

Научная статья

**КОКРИГИНГ В МАРКШЕЙДЕРИИ: ВОЗМОЖНОСТИ, ОГРАНИЧЕНИЯ
И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ****COCKRIGGING IN SURVEYING: POSSIBILITIES, LIMITATIONS AND
CONDITIONS OF USE****АРНО ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВНА,***кандидат технических наук,**ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный университет».***КОЛЕСНИЧЕНКО ЕВА ПАВЛОВНА,***ВШГА МГУ им. М.В. Ломоносова.***ДОЛБИН ИВАН ДМИТРИЕВИЧ,***ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный университет».***ARNO VERONIKA VLADIMIROVNA,***Candidate of Technical Sciences,**North-Eastern State University.***KOLESNICHENKO EVA PAVLOVNA,***Higher School of Economics of Lomonosov Moscow State University.***DOLBIN IVAN DMITRIEVICH,***North-Eastern State University.*

Кокригинг как метод пространственного моделирования в маркшейдерии позволяет повысить точность оценки геолого-геофизических параметров за счёт интеграции разнородных данных. В статье обоснованы преимущества метода перед традиционным кригингом: снижение дисперсии ошибки на 15–30 % при наличии корреляции между переменными ($|r| > 0,5$), возможность использования «дешёвых» данных (геофизических измерений, спутниковых снимков) и учёт анизотропии свойств рудных тел. На примере оценки серебра по данным золоторудного месторождения (корреляция Au-Ag: $r = 0,65$) показано, что кокригинг снижает RMSE на 22 % по сравнению с классическим кригингом. Обсуждены ограничения метода, включая требования к объёму данных, вычислительную сложность и чувствительность к выбросам.

Coking as a spatial modeling method in surveying makes it possible to increase the accuracy of estimating geological and geophysical parameters by integrating heterogeneous data. The article substantiates the advantages of the method over traditional kriging: reducing the error variance by 15-30 % in the presence of correlation between variables ($|r| > 0,5$), the possibility of using "cheap" data (geophysical measurements, satellite images) and taking into account the anisotropy of the properties of ore bodies. Using the example of silver evaluation based on gold deposit data (Au-Ag correlation: $r = 0,65$), it is shown that cok-

ing reduces RMSE by 22 % compared to classical kriging. The limitations of the method are discussed, including data volume requirements, computational complexity, and sensitivity to outliers.

Ключевые слова: кокригинг, маркшейдерия, геостатистика, пространственное моделирование, кросс-вариограмма, точность оценок, интеграция данных, Micromine, ArcGIS.

Key words: coking, surveying, geostatistics, spatial modeling, cross-variogram, estimation accuracy, data integration, Micromine, ArcGIS.

Введение.

Современная маркшейдерия сталкивается с необходимостью повышения точности пространственного моделирования геолого-геофизических параметров в условиях ограниченного объёма и неоднородности исходных данных. Традиционные методы интерполяции, такие как кригинг или IDW, зачастую не позволяют адекватно учесть сложные пространственные взаимосвязи между разнородными источниками информации, что приводит к значительной неопределённости оценок, особенно при малой плотности проб и наличии анизотропии свойств рудных тел [2; 8]. По сути, кокригинг – это расширение классического кригинга, метод особенно эффективен в следующих ситуациях:

В отличие от кригинга, где строится одна вариограмма, в кокригинге моделируются две автокорреляционные функции и одна кросскорреляционная функция между переменными, что позволяет более полно описывать пространственную структуру данных. Кокригинг реализован в ведущих программных комплексах для маркшейдерии и геостатистики (Micromine, ArcGIS Geostatistical Analyst), что облегчает его внедрение в практику.

Ограничения и условия применения.

Метод требует достаточного объёма и качества данных по обоим переменным, а также доказанной корреляции между ними.

Кокригинг неэффективен при слабой корреляции ($|r| < 0,5$) или для категориальных данных без предварительного преобразования.

Сложность построения и интерпретации моделей кросс-вариограмм, а также вычислительная ресурсоёмкость требуют высокой квалификации исполнителя и современных вычислительных средств

Дискуссия.

Кокригинг представляет собой модификацию кригинга, где прогнозирование основной переменной (например, содержания золота) дополняется данными коррелирующих параметров (серебро, геофизические характеристики). Метод опирается на три ключевых компонента [2-3]:

- Модели кросс-вариограмм, описывающих пространственную автокорреляцию и взаимосвязь между переменными.
- Систему уравнений, минимизирующих дисперсию ошибки при соблюдении условия несмещённости.
- Учет гетеротопии – ситуации, когда точки замеров основной и вспомогательных переменных не совпадают.

Результаты.

Пример из практики: при оценке серебра на золоторудном месторождении с ограниченным числом проб Ag кокригинг позволяет использовать данные по Au, если между ними установлена корреляция ($|r| > 0,5$). Весовые коэффициенты для проб рассчитываются через решение системы, включающей значения вариограмм и кросс-вариограмм.

1) Повышение точности при ограниченных данных. На золоторудном месторождении с 30 пробами Ag и 100 пробами Au кокригинг позволил использовать корреляцию Au-Ag ($r =$

0,65) для интерполяции содержания серебра. Результаты валидации показали снижение RMSE на 22% за счёт включения данных по золоту в модель [2-4].

2) Экономическая эффективность. В угольной промышленности кокригинг применяется для оценки содержания серы по данным зольности, что сокращает затраты на отбор проб. Корреляция параметров ($r = 0,7$) обеспечила погрешность менее 10 % при 30 % экономии на полевых исследованиях [6].

3) Интеграция мультимасштабных данных. Пример использования геофизических разрезов и данных LIDAR для моделирования меднопорфировых месторождений: кокригинг снизил неопределённость оценки меди на 18 % за счёт учёта пространственной анизотропии.

Преимущества кокригинга перед традиционными методами [1; 4]:

1. Повышение точности за счёт коррелированных данных:
 - Снижение дисперсии ошибки на 15-30 % при наличии значимой корреляции между переменными.
 - Использование «дешевых» данных: геофизические параметры или попутные компоненты снижают затраты на отбор проб.
 2. Экономическая эффективность:
 - Оптимизация числа проб: для оценки основного компонента требуется меньше точек замеров.
 - Многосценарный анализ: интеграция данных дистанционного зондирования и лабораторных анализов сокращает сроки исследований.
 3. Гибкость в работе с пространственными данными:
 - Анизотропное моделирование: учет направленной изменчивости свойств рудных тел.
 - Поддержка полигональных данных в ArcGIS Geostatistical Analyst, включая агрегированные показатели по зонам.
- Сравнение с альтернативными методами отражены в таблице 1.

Таблица 1. Сравнение различных методов

Метод	Точность	Требования к данным	Вычислительная сложность
Кригинг	Средняя	Одна переменная	Низкая
IDW	Низкая	Однородные точки	Минимальная
Байесовский	Высокая	Стационарность	Умеренная
Кокригинг	Высокая	Корреляция между переменными	Высокая

Типы данных для кокригинга:

1. Коррелированные геохимические параметры:
 - Металлы-спутники: Au/Ag, Cu/Mo в полиметаллических рудах.
 - Попутные компоненты: сера при оценке угольных пластов.
2. Мультимасштабные измерения
 - Комбинация точечных проб и геофизических разрезов.
 - Интеграция данных дистанционного зондирования (LIDAR, спектрометрия) с лабораторными анализами.
3. Пространственно-неоднородные данные
 - Русловые тела с выраженной анизотропией.
 - Зоны тектонических нарушений, где требуется учет направленной изменчивости.

Ограничения:

- Слабая корреляция ($|r| < 0.5$) делает метод неэффективным.
- Категориальные данные требуют преобразования в числовые показатели.

Практическая реализация в ПО:

– Micromine. Настройка параметров: выбор основного и вспомогательных полей, задание моделей кросс-вариограмм. Особенности: веса для вторичных переменных рассчитываются автоматически, но требуют ручной проверки.

– ArcGIS Geostatistical Analyst. Ограничение: одновременная работа с не более чем четырьмя переменными.

– Поддержка полигональных данных: агрегированные значения по административным районам.

Кейс: оценка серебра на золоторудном месторождении

Исходные данные:

100 проб Au (полный охват), 30 проб Ag (частичный охват).

Корреляция Au-Ag: $r = 0,655$.

Этапы расчета:

Построение кросс-вариограммы для Au и Ag с учетом анизотропии [2].

Решение системы уравнений для весовых коэффициентов:

λ_1 (пробы Au): 0,4-0,6.

λ_2 (пробы Ag): -0,1-0,3 [2].

Валидация: перекрестный контроль ошибки показал снижение RMSE на 22 % по сравнению с обычным кригингом.

Перспективы развития метода.

1. Машинное обучение: автоматический подбор моделей кросс-вариограмм через нейросети.

2. Интеграция с IoT: использование реальных данных с датчиков в шахтах для онлайн-моделирования.

3. 3D-кокригинг: учет вертикальной изменчивости при моделировании рудных столбов.

Несмотря на значительные преимущества, кокригинг обладает рядом ограничений и недостатков, которые необходимо учитывать при его применении в маркшейдерии.

1. Высокие требования к объему и качеству данных. Для получения надежных результатов кокригинг требует большого количества данных как по основной, так и по вспомогательной переменным. Недостаток информации или низкое качество исходных данных может привести к существенным ошибкам в интерполяции и снижению достоверности модели. Особенно критично это для построения кросс-вариограмм, которые требуют наличия данных по обоим переменным в одних и тех же точках.

2. Сложность построения и интерпретации моделей кросс-вариограмм. В отличие от обычного кригинга, где строится одна вариограмма, в кокригинге необходимо моделировать две автокорреляционные функции и одну кросскорреляционную функцию. Это усложняет процесс подбора и валидации моделей, а также увеличивает риск ошибок при неправильном выборе параметров или формы вариограммы/ковариации. Неправильная модель может привести к предвзятым прогнозам и неверному описанию пространственной структуры.

3. Вычислительная сложность и ресурсоемкость. Кокригинг требует решения более сложных и объемных систем уравнений, чем классический кригинг. Это приводит к значительному увеличению времени обработки и необходимости использования более мощных вычислительных ресурсов, особенно при работе с большими массивами данных или в многомерных задачах.

4. Чувствительность к выбросам и нестационарности. Метод плохо работает при наличии выбросов в данных или при сильной нестационарности исследуемых переменных. В таких случаях интерполяция может давать искажённые результаты, а дисперсия оценки - не отражать реальную неопределённость.

5. Ограничения по типу данных. Кокригинг эффективен только для количественных, коррелированных переменных. При слабой корреляции между основной и вспомогательной переменными ($|r| < 0,5$) метод становится неэффективным. Категориальные и дискретные данные требуют предварительного преобразования в числовую форму, что не всегда возможно или оправдано [1-3].

6. Проблемы с определением самородка и интерпретацией ковариации. В отличие от вариограммы, где значение функции в нуле однозначно равно нулю, для ковариации это значение зависит от дисперсии выборки. Это затрудняет автоматическое определение самородка и может привести к ошибкам при построении модели.

7. Эффект сглаживания и возможная потеря экстремальных значений. Как и другие геостатистические методы, кокригинг склонен к сглаживанию экстремальных значений (пииков и провалов) в интерполируемой поверхности, что может быть критично для задач, где важна детализация аномалий [5-6].

8. Сложности в интерпретации дисперсии оценки. Дисперсия кокригинга не всегда отражает реальную степень неопределенности, особенно в условиях высокой изменчивости данных или при наличии разреженных участков проб [7].

9. Ограничения программных средств. Большинство программных комплексов (например, ArcGIS Geostatistical Analyst) ограничивают количество одновременно используемых переменных, что может сужать возможности многомерного анализа [8-10].

Заключение.

Таким образом, применение кокригинга требует тщательной подготовки данных, корректного выбора моделей и оценки целесообразности использования метода в каждом конкретном случае. Игнорирование указанных ограничений может привести к получению недоверенных или малоинформативных результатов. Однако кокригинг остается «золотым стандартом» для маркшейдерских задач, требующих интеграции разнородных данных. При правильной настройке параметров метод превосходит традиционные подходы по точности, особенно в условиях неоднородных месторождений. Ключевые условия успешного применения – доказанная корреляция между переменными и использование специализированного ПО (Micromine, ArcGIS).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Армстронг М. Основы линейной геостатистики. Люксембург: Springer, 1998. 149 с.
2. Вяльцев А.С. Применение кокригинга для оценки содержаний // Успехи современного естествознания. 2024. № 7. С. 47-53. DOI: <https://doi.org/10.17513/use.38289>.
3. Вяльцев А.С., Кирьяков Г.А. Базовая оценка минерализации. Ресурсный геолог. Екатеринбург: Издательские решения, 2024. 388 с.
4. Демьянов В. В., Савельева Е. А. Геостатистика: теория и практика. Ин-т проблем безопасного развития атомной энергетики РАН. М.: Наука, 2010. 327 с.
5. Дэвис Дж. С. Статистический анализ в геологии, книга 2. М.: Недра, 1990. 427 с.
6. Дэвис Дж. С. Статистический анализ данных в геологии, книга 1. М.: Недра, 1990. 319 с.
7. Золотухин Ю.А., Осадчий С.П., Денисенко Е.В., Андрейчиков Н.С., Купрыгин В.В., Зорин М.В. Прогноз качества промышленного кокса ОАО «Алтай-Кокс» по результатам лабораторных и ящичных коксований. 1. Лабораторные коксования // Кокс и Химия. 2019. №5. С.12-37.
8. Капутин Ю. Е., Ежов А. И., Хейнли С. Геостатистика в горно-геологической практике. Апатиты: Изд. КНЦ РАН, 1995. 191с.
9. Крюкова С. В., Симакина Т. Е. Пространственная интерполяция концентрации взвешенных частиц PM10 методом кокригинга» опубликована в журнале // Учёные записки Российского государственного гидрометеорологического университета. 2018. №51. С. 150-161.

10. Rossi M.E., Deutsch C.V. Mineral resource estimation // Springer Netherlands. 2014. Vol. 56. P. 84-95.

Поступила в редакцию: 28.05.2025

Принята в печать: 22.09.2025

© Арно В.В., Колесниченко Е.П.,
Долбин И.Д., 2025.